

**РЕКТОРСЬКИЙ КОРПУС ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ Г.С. СКОВОРОДИ**

Зеленська Л. Д.

доктор педагогічних наук, професор

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
м. Харків, Україна, e-mail: zelenskaya_lumila@ukr.net

Бондаренко А. С.

м. Харків, Україна, e-mail: annabond.79@ukr.net

1935 р. згідно з Постановою Раднаркому УРСР «Про підготовку педагогічних кадрів, систему педагогічної освіти та мережу педагогічних установ» при Харківському державному педагогічному інституті було відкрито учительський інститут з денним та заочним відділеннями. У складі учительського інституту функціонувало чотири відділи (факультети): фізико-математичний, природничо-географічний, історичний, мовно-літературний. На Харківський державний учительський інститут покладалося завдання короткотермінової (2 роки) підготовки вчителів 5-7 класів. Очолив учительський інститут І.Я. Сукаленко.

1946 р. відповідно до наказу Міністерства освіти УРСР (№3047 від 4 червня) учительський інститут при Харківському державному педагогічному інституті було виокремлено в самостійний заклад педагогічної освіти – Харківський державний учительський інститут з відділами (факультетами) фізико-математичним, природничо-географічним, історичним і мовно-літературним, а також заочним і підготовчим відділеннями. Обов'язки директора Харківського державного учительського інституту та голова Вченої ради покладено на І.Я. Сукаленка.

Протягом 1946–1947 н.р. Харківський державний учительський інститут розташувався в частині будинку Харківської середньої неповної школи №110, де було облаштовано шість аудиторій та бібліотеку. План набору студентів на

1946–1947 н.р. було виконано з перебільшенням. Проти встановленої міністерством норми 150 студентів за планом зараховано 187 осіб [1].

Навчання здійснювалось у дві зміни. Проте це не дозволило розв'язати проблему чіткої організації освітнього процесу. За наявності 13 академічних груп не вистачало навчальних аудиторій, особливо в ті дні, коли проводились практичні і лабораторні заняття з розподілом груп на підгрупи. Організація всіх навчальних занять за розкладом була можлива лише за умови використання додаткових приміщень Харківського державного педагогічного інституту. Такі обставини стояли на заваді облаштуванню власних навчальних кабінетів та лабораторій і слугували серйозною перешкодою у справі підготовки кваліфікованих учителів. Унаслідок клопотань, які неодноразово порушувало керівництво інституту перед міністерством, у червні 1947 р. наказом Міністра освіти УРСР Харківському державному учительському інституту було виділено частину будинку №3 по Фанінському провулку для навчальних аудиторій та гуртожитку [2].

Обов'язки заступника директора з наукової та навчальної роботи Харківського державного учительського інституту (1946–1952 рр.) виконував доцент, кандидат педагогічних наук М.М. Герман. За сумісництвом він очолював кафедру педагогіки та психології, де працювали професор І.І. Зільберштейн, канд. пед. наук Г.В. Лазуренко, старші викладачі М.О. Химець, О.М. Концева, М.Д. Харченко, асистент Т.В. Чудновська.

Заочне відділення Харківського державного учительського інституту очолював К.О. Попов. На листопад 1946–1947 н.р. на заочному відділенні навчалось 150 студентів. Адміністративний персонал заочного відділення складав три особи, що ускладнювало організаційну роботу відповідно до висунутих вимог. Міністерством освіти було розроблено програми навчання студентів-заочників, співробітниками відділу і викладачами інституту підготовлені навчальні плани, укладені графіки освітнього процесу, розроблені контрольні роботи, методичні листи з настановами, як готуватися до іспитів та заліків. Підготовлені матеріали надані студентам-заочникам [3, арк.7]. Зимову

заліково-екзаменаційну сесію 1947–1948 н.р. на заочному відділенні було організовано в приміщенні Харківської середньої школи № 181. Практичні заліки з фізики і хімії проведено в лабораторіях інституту. Харчуватися студенти-заочники мали змогу в їдальні Будинку тютюнників. Окрім цього, під час сесії належним чином було організоване й культурно-побутове обслуговування студентів-заочників [4].

Як свідчать архівні джерела, у Харківському державному учительському інституті у 1946–1947 н.р. було організовано роботу й підготовчого відділення, де навчалось 87 осіб. Утім, до складання іспитів на атестат зрілості було допущено лише 52 особи [5, арк.9].

Отже, діяльність очільників Харківського державного учительського інституту на різних етапах його функціонування (1935–1952 рр.) була спрямована на розв'язання нагальної проблеми українського шкільництва – підготовку вчителя-предметника для неповної середньої (семирічної) школи.

Література

1. ДАХО. Ф. 4995. Оп.3 , Спр. «Протоколи 1–9 засідань Ученого Совета інститута», 1946, 16 арк.
2. ДАХО. Ф. 4995. Оп.6 , Спр. «Приказы Министра Просвещения УССР», 1947,31 арк.
3. ДАХО. Ф. 4995. Оп.30 , Спр. «Протоколи 1-10 засідань Ученого Совета інститута», 1948, 58 арк.
4. ДАХО. Ф. 4995. Оп. 41, Спр. « Приказы №20 по отделу», 1948, 55арк.
5. ДАХО. Ф. 4995. Оп.37,Спр. «Отчет о работе института за 1947–1948 учебный год»,1948, 86 арк.